

El simbolismo desde Mikhaïl Nésterov

Mikhaïl Nésterov (1862-1942) fue el pintor más destacado del simbolismo religioso ruso. Mayoritariamente sus obras trataban temas de la iglesia ortodoxa rusa con los mismos conceptos cristianos; desde una 'Anunciación', a un 'Adán y Eva', hasta una temática de los Santos, todos ellos son temas muy comunes en movimientos anteriores artísticos de toda Europa. Todas sus obras son grandes maestrías, pero os podría destacar las siguientes: *In Rus. The Soul of the People*, *The Annunciation* y *The Vision to the Youth Bartholomew*.

El movimiento simbolista en Rusia nació en paralelo con el *Art Nouveau* y, a veces, se han llegado a confundir. Muy poca cosa nos ha llegado de ello, pero artistas como Malévich tuvieron una primera época simbolista, o artistas como Kandinsky que lo fueron siempre. De hecho, todo el buen arte es simbolista, pero este movimiento, nacido en Europa, utiliza el símbolo como medio poético y espiritual, realza aquello que no se ve en la realidad y lo plasma metafóricamente. El simbolismo es un arte opuesto al naturalismo, en lugar de materializar la realidad dada, busca cosas inefables, indefinibles, las que uno no puede decir. De ese modo, el artista parte de una necesidad interior, abstracta.

La Anunciación, de 1898, es la obra que os muestro hoy. Esta obra representa el tema bíblico de la Anunciación de la Virgen en el que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser madre de Jesús. Esta obra precede a otra de la misma temática y de formas parecidas de cuatro años más tarde, *La Anunciación*, de 1892. Las dos están tratadas con la delicadeza que conlleva el motivo, la Virgen representada como tal, y el ángel, como un ser ingravido análogo a ella. En las dos, Gabriel aparece con un lirio, símbolo de la pureza, al ser la virgen una inmaculada concepción. También en los dos aparece sobre la cabeza de la virgen el espíritu santo en forma de rayos lumínicos, y una paloma blanca insinuada en un halo de belleza espiritual. La virgen se postra ante esta emanación de luz y las palabras del ángel, y el ángel se muestra totalmente servicial. Gabriel surge de un manto de nubes y la Virgen María está sentada con las escrituras. La escena está situada al aire libre, sin ninguna arquitectura, como sí se ve en un referente claro de esta obra, *La Anunciación* de Fra Angelico en donde unos arcos envuelven la escena. La aureola de los dos está más marcada en la forma de la imaginería ortodoxa rusa.

Nésterov, como otros simbolistas rusos, como Jukovski y Vrúbel, hace renacer en el siglo XX la iconografía cristiana para hablar de cosas más profundas a través de ella, como el misterio de la oscuridad, el sacrificio de la devoción o la castidad de la inocencia. El simbolismo nos aporta, en el subtexto de la mirada, el gesto o la presencia de determinado objeto, un mundo de sensaciones y sentimientos para apreciar y enriquecer nuestros sentidos.

Sandra Sàrrias, octubre 2017